

СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ И ПАРТНЕРСТВА С ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

Абдураззокова Зарнигор

Банковская финансовая академия Республики Узбекистан

Слушатель по направлению:

Управление страховыми компаниями

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7660795>

Страхование банковского риска страхование, которое полностью несет ответственность на защиту интересов финансового института, а также кредитных от третьих лиц.

Объектом страхования банковских рисков являются имущественные интересы, связанные с возможной потерей доходов или дополнительных расходов страхователя, которые он может понести в результате осуществления банковской деятельности.

Страховые компании по сей день остаются в теневой стороне, сотрудничав с кредитными организациями, как Банки, страховые компании не преуспели занять главенствующую роль. Обосную некоторые моменты, по которым страхование вступает в банковский бизнес. Размещение денежных средств и поддержание остатков на счетах. Представители страховых компаний очень хорошо ощущают напор, с какими организациями банки выступают по поводу размеров остатков на счетах размещения. Страховые компании могут обеспечить пожелания банков при возможности если имеют значительную весомость и роль. Страховые компании рискуют большими финансовыми средствами, поэтому все чаще страховщики фондируют банки под связанные проекты, как: строительство недвижимости, приобретение крупных объектов. Со временем данная практика будет расширяться. Конечно, активный прогресс видов страхования, связанные с банковским ритейлом, к которому мы относим потребительское кредитование, ипотеку, автокредитование, кредитование малого бизнеса и т.д.. хорошо известны. Какие-то виды пока продаются лучше других, другие — хуже. Некоторые, например, страхование финансовых рисков, успели «скомпрометировать» себя, но я уверена, что и этот вид будет развиваться, поскольку станут востребованным со стороны наших партнеров.

References:

1. Финансовые и банковские риски : учебник / Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухина, Ю. А. Долгих, В. А. Татьянников, Е. В. Стрельников, Р. Ю. Луговцов, М. Н. Клименко ; под ред. Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухиной ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 336 с
2. Миркин Я.М. Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика противодействия. М., 2008
3. Банковские риски : учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра БЭЗ экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. - М.: КНОРУС, 2007. - 232 с.